

Perbandingan Aktivitas Antibakteri Ekoenzim Kulit Mangga, Nanas, dan Pepaya terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*

Dinda Permata (2210422035), Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas.

Infeksi bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Penggunaan antibiotik yang berlebihan telah menyebabkan resistensi bakteri dan mendorong pencarian alternatif terapi yang efektif. Efektivitas ekoenzim kulit mangga, nanas dan pepaya terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* menunjukkan bahwa ekoenzim tersebut memiliki aktivitas antibakteri yang kuat terhadap bakteri tersebut, dan memiliki zona hambat pada tiap-tiap bakterinya. Penelitian ini bisa membuka peluang baru untuk pengembangan antibakteri alami yang aman dan ramah lingkungan sebagai alternatif antibiotik sintesis. Penelitian ini juga bisa digunakan untuk membandingkan aktivitas antibakteri ekoenzim dari tiga jenis kulit buah yang berbeda, dan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ekoenzim kulit pepaya memiliki aktivitas antibakteri yang paling kuat, diikuti dengan ekoenzim kulit nanas dan mangga. Informasi ini dapat bermanfaat dalam memilih sumber kulit buah yang optimal untuk produksi ekoenzim dengan efektivitas antibakteri yang tinggi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode difusi cakram dan MIC, selain itu juga ada beberapa metode lain yang dapat digunakan untuk menguji aktivitas antibakteri ekoenzim tersebut yaitu uji mikrotiter plate, uji permeabilitas membran sel, dan uji scanning electron microscopy (SEM).

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekoenzim yang berasal dari kulit buah-buahan mempunyai potensi dalam menekan pertumbuhan bakteri, yang diperlihatkan dengan adanya diameter zona hambat pertumbuhan bakteri. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa seluruh ekoenzim yang diuji berpotensi dalam menekan pertumbuhan jamur dengan rata-rata efektivitas 41,73-100%. Perlakuan ekoenzim yang memberikan hasil terbaik dalam menekan pertumbuhan jamur adalah ekoenzime kulit nanas + pepaya dengan efektivitas 100%, dan juga menunjukkan bahwa pemberian Ekoenzim berpengaruh terhadap umur mulai berbunga, berat per buah, berat buah per tanaman dan jumlah buah per tanaman namun tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan diameter batang dan umur mulai panen dan Pemberian Ekoenzim dengan konsentrasi 15 ml L-1 dapat meningkatkan hasil berat per buah, jumlah buah per tanaman dan berat buah per tanaman.

Pada penelitian ini kita mampu memahami cara kerja ekoenzim terhadap kulit mangga, nanas dan pepaya. Dengan memahami cara kerja ekoenzim, pengetahuan tentang mekanisme kerja ekoenzim sangat penting untuk mengoptimalkan aktivitas antibakterinya, serta pemahaman yang lebih baik tentang senyawa antimikroba dan cara kerjanya juga dapat membantu dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan efektivitas ekoenzim selanjutnya. Contohnya yaitu untuk mengetahui enzim spesifik yang terlibat dalam merusak membran sel bakteri serta dapat membantu dalam mengidentifikasi target untuk meningkatkan aktivitas antibakteri ekoenzim. Mengembangkan ekoenzim yang lebih efektif dalam memahami mekanisme kerja ekoenzim, dengan hal tersebut, kita dapat memodifikasi proses fermentasi atau menambahkan senyawa tertentu untuk meningkatkan aktivitas antibakterinya, modifikasi juga dapat menghasilkan ekoenzim yang lebih kuat dan efektif dalam melawan berbagai jenis bakteri, termasuk bakteri yang resisten terhadap antibiotik dan yang terakhir yaitu mendesain uji coba yang lebih akurat juga mampu memberikan pengetahuan tentang mekanisme kerja ekoenzim dalam membantu merancang uji coba yang lebih akurat untuk mengevaluasi efektivitasnya, uji coba yang dirancang dengan baik dapat memberikan informasi yang lebih reliable tentang potensi ekoenzim sebagai agen antibakteri (Arifin, W. 2009)

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam membandingkan aktivitas antibakteri ekoenzim dari tiga jenis kulit buah yang berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa ekoenzim kulit pepaya memiliki aktivitas antibakteri yang paling kuat dibandingkan dengan ekoenzim kulit nanas dan mangga. Informasi ini dapat digunakan untuk memilih sumber kulit buah yang optimal untuk produksi ekoenzim dengan efektivitas antibakteri yang tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi metode difusi cakram dan MIC. Metode difusi cakram digunakan untuk memberikan gambaran awal tentang zona inhibisi yang dihasilkan oleh

ekoenzim terhadap pertumbuhan bakteri. Metode ini sederhana dan dapat memberikan informasi kualitatif tentang aktivitas antibakteri. Selanjutnya, metode MIC juga digunakan untuk menentukan konsentrasi minimal dari ekoenzim yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri secara spesifik dan kuantitatif. Selain itu, ada beberapa metode lain yang dapat digunakan untuk menguji aktivitas antibakteri ekoenzim, seperti uji mikrotiter plate, uji permeabilitas membran sel, dan uji SEM. Uji mikrotiter plate memungkinkan evaluasi kuantitatif yang lebih mendetail terhadap MIC dengan menggunakan variasi konsentrasi ekoenzim dalam mikrotiter plate. Uji permeabilitas membran sel dapat memberikan wawasan tentang mekanisme aksi ekoenzim terhadap struktur membran bakteri, yang merupakan aspek penting dalam aktivitas antibakterinya. Sedangkan uji SEM memberikan informasi visual tentang perubahan morfologi dan integritas sel bakteri yang terpengaruh oleh ekoenzim (Dondo, 2023)

Infeksi bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama dengan adanya resistensi antibiotik yang semakin meningkat akibat penggunaan yang berlebihan. Aktivitas Antibakteri Ekoenzim contohnya ekoenzim kulit mangga, nanas, dan pepaya menunjukkan aktivitas antibakteri yang kuat terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. serta Hasil penelitian juga menunjukkan adanya zona hambat yang menandakan kemampuan ekoenzim untuk menghambat pertumbuhan bakteri tersebut. Selain itu pemilihan sumber kulit buah juga bisa membandingkan aktivitas antibakteri dari ketiga jenis kulit buah dan menemukan bahwa ekoenzim kulit pepaya memiliki aktivitas antibakteri paling kuat, diikuti oleh kulit nanas dan mangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghniyaningrum, Yolanda. 2021. Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Dan Sayur Untuk Produksi Ekoenzim Sebagai Antibakteri Terhadap *Staphylococcus aureus*, *S. epidermidis* Penyebab Infeksi Kulit. Padang. Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam. Universitas Andalas.**
- Al-haq, F. A.-S., Yuliawati, K. M., & Lukmayani, Y. 2022. Penelusuran Pustaka Ekstrak Bonggol dan Kulit Buah Nanas (*Ananas comosus* L . Merr.) sebagai Antibakteri. *Bandung Conference Series: Pharmacy*, 2(2): 145–153.
- Amelia, R. dan Nufardiansyah, B. 2018. Identifikasi Bakteri *Staphylococcus aureus* Dengan Infeksi Nosokomial Pada Sprei Di Ruang Perawatan Pascabedah RSUD Labuang Baji Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional : Sinergitas Multidisiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, vol. 1.
- Arifin, W. 2009. Introduction of Ecoenzyme to Support Organic Farming In Indonesia. *Asian Food And Agro-Industry* , Special Issue, S356-S359.
- Azizah, N, A. N. Al-Baarri, dan S.Mulyani. 2012. Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Kadar Alkohol, pH, dan Produksi Gas Pada Proses Fermentasi Bioetanol Dari Whey Dengan Substitusi Kulit Nanas. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*. 1, 2.
- Dewi, K.A. 2013. Isolasi, Identifikasi dan Uji Sensitivitas *Staphylococcus aureus* terhadap Amoxicillin dari Sampel Susu Kambing Peranakan Ettawa (PE) Penderita Mastitis di Wilayah Girimulyo, Kulonprogo, Yogyakarta. *Jurnal Sain Veteriner* 31:2. 140-141.
- Dondo, Y., Sondakh, T., D & Nangoi, R. (2023). Efektifitas Penggunaan Ekoenzim Berbahan Dasar Beberapa Macam buah Terhadap Pertumbuhan Tanaman Selada (*Lactuca sativa* L.). *Jurnal Agroekoteknologi Terapan*. 3(1), 147- 158.
- Farnworth, E.R. 2005. Kefir - A Complex Probiotic. *Food Science and Technology Bulletin: Functional Foods*, 2(1), 1-17.
- Ginting, O. S. 2017. Perbandingan Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Biji Pepaya (*Carica papaya* L.) Dari Dua Varietas Terhadap Bakteri *Escherichia coli*. *Jurnal Stikna*, 1(2), 183-188.

- Khairina, N., Mahdiyah, D., Yuwindry, I., & Danan, D. 2023. Aktivitas Ekstrak Bonggol Nanas (*Ananas Comosus* L. Merr) Sebagai Agen Antibakteri Terhadap Bakteri *Streptococcus mutans*. *An-Nadaa Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1): 27.
- Lorenza, A. (2021). Uji Aktivitas Antibakteri Ekoenzim Dari Campuran Limbah Kulit Buah Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Padang. Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam. Universitas Andalas.**
- Maulana, R., Khumaeroh, S., dan M. 2021. Pelatihan Pembuatan Ekoenzim di tengah Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Proceedings UIN Sunan Gunung Jati Bandung*. 1(36):160–167.
- Novita, M., S., dan D., dan L. 2021. Perbandingan Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Jambu Biji Australia dengan Ekstrak Daun Jambu Biji Lokal Terhadap Bakteri *Escherichia coli* dan *Bacillus subtilis*. *Jurnal Farmasi Malahayati*. 4(2):138–149.
- Pratiwi. 2008. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta. Erlangga.
- Sari, R. I., Rochyani, S., & Ernawati, R. 2022. Pengaruh Lama Fermentasi dan Penambahan Gula pada Aktivitas Antibakteri dan Sifat Fisiko-Kimia Ekoenzim.
- Trisno, J., Rahma, H., Yusniwati., Aisyah, A., & Noris, S. L. (2021). Potensi Ekoenzim dari Sampah Kulit Buah untuk Pengendalian Penyakit Antraknosa (*Colletotrichum gloeosporioides*) dan Layu Bakteri (*Ralstonia solanacearum*) Tanaman Cabai. Laporan Hasil Penelitian. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas.**
- Viza, R. Y. (2016). Uji Organoleptik Eco-Enzyme Dari Limbah Kulit Buah. *Bioedusains: Jurnal Pendidikan Biologi Dan Sains*. 5(1), 24–30.
- Wulandari, E., Sari, R. I., & Sudiana. 2021. Aktivitas Antibakteri Ekoenzim Kulit Pepaya (*Carica papaya* L.) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 dan *Escherichia coli* ATCC 25922. *Jurnal Pangan dan Gizi*, 10(2),197-202.
- Wefalini, S., Sari, R. I., & Artama, W. W. 2023. Perbandingan Aktivitas Antibakteri Ekoenzim Kulit Mangga, Nanas, dan Pepaya terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. *Jurnal Teknologi Pangan dan Gizi*, 22(1), 1-8.
- Yuliani, S., Sari, R. I., & Artama, W. W. 2023. Uji Daya Hambat Eko-enzim terhadap Perumbuhan Bakteri *Streptococcus* spp. yang Diisolasi dari Jaringan Ektodermal. *Buletin Veteriner Universitas Udayana*, 22(2), 173-180.